

HISTORICAL SCIENCES

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (2019 р.)

Матієв Ю.В.

*Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
викладач кафедри іноземних мов
та військового перекладу
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>*

SOCIAL ASPECT OF THE ELECTION PROGRAMS OF PARLIAMENTAL POLITICAL PARTIES (2019)

Mativ Y.

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy,
lecturer at the Department of Foreign Languages
and military translation
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>*

Анотація

Проаналізовано передвиборчі програми політичних партій (соціальний блок питань), які на позачергових виборах до українського парламенту у 2019 році зуміли потрапити до Верховної Ради України. Відзначено, що політична партія «Слуга народу» здобула значну підтримку завдяки образу «чесних нових облич» і обіцянки кардинальних реформ (боротьба з корупцією через діджиталізацію послуг, реформування медицини і пенсійної системи тощо). Зауважено, що антиукраїнська, проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» окрім політичних лозунгів, зосередилася на соціальних питаннях і обіцянках щодо зниження тарифів, списання боргів за комунальні послуги, підвищення соціальних виплат. Показано, що політична партія ВО «Батьківщина» у соціальній сфері декларувала зниження тарифів на газ, пенсійні реформи, обов'язкове медичне страхування та загалом покращення добробуту населення і підвищення зарплат до рівня Польщі упродовж п'яти років. Вказано, що «Європейська солідарність» акцентувала увагу на євроінтеграційних прагненнях України, а також боротьбі з корупцією, підтримці малого та середнього бізнесу. Зазначено, що партія «Голос»: пропонувала виборцям антикорупційну політику з особливим акцентом на боротьбі з олігархатом. Доведено, що переважна більшість партій у своїх програмах робили акцент на покращенні добробуту громадян через економічні реформи, підвищення соціальних стандартів, підтримку малого і середнього бізнесу, що вказує на розуміння політичними силами значущості економічних питань для виборців. Чимало обіцянок у програмах партій (зниження тарифів, зростання зарплат, забезпечення доступного медичного страхування) були популістськими, тобто орієнтованими на швидке отримання підтримки виборців, але часто не мали чітких та реалістичних механізмів для втілення.

Abstract

The article analyzes the election programs of political parties (social block of issues) that managed to get into the Verkhovna Rada of Ukraine in the early elections to the Ukrainian parliament in 2019. It is noted that the political party «Servant of the People» gained significant support due to the image of «honest new faces» and the promise of fundamental reforms (fight against corruption through the digitalization of services, reform of healthcare and pension system, etc.) It is noted that the anti-Ukrainian, pro-Russian party «Opposition Platform – For Life», in addition to political slogans, focused on social issues and promises to reduce tariffs, write off utility debts, and increase social benefits. It is shown that the political party «Batkivshchyna» in the social sphere declared a reduction in gas tariffs, pension reforms, compulsory health insurance, and generally improving the welfare of the population and raising wages to the level of Poland within five years. It is indicated that the European Solidarity focused on Ukraine's European integration aspirations, as well as the fight against corruption, and support for small and medium-sized businesses. It is noted that the party «Voice»: offered voters anti-corruption policy with a special emphasis on the fight against the oligarchy. It is proved that the vast majority of parties in their programs focused on improving the welfare of citizens through economic reforms, raising social standards, and supporting small and medium-sized businesses, which indicates that political forces understand the importance of economic issues for voters. Many of the promises in the parties' programs (reducing tariffs, increasing wages, providing affordable health insurance) were populist, i.e., focused on gaining voter support quickly, but often lacked clear and realistic mechanisms for implementation.

Ключові слова: Україна, соціальна політика, політична партія, вибори, передвиборча програма, Верховна Рада України.

Keywords: Ukraine, social policy, political party, elections, election program, Verkhovna Rada of Ukraine.

Вступ

Парламентські вибори 2019 року стали для України не тільки черговим етапом оновлення влади, але й важливим показником змін у політичних настроях суспільства. Перемога партії «Слуга народу» засвідчила значний запит громадян на оновлення політичної еліти, прозорість і рішучі реформи. Не виняток – соціальна сфера. Соціологічні опитування 2017 – 2019 рр. показували, що найактуальнішими проблемами для більшості опитаних була війна на Сході України (51,3%) та соціально-економічні проблеми: зростання цін (37%), низький рівень зарплат чи пенсій (36%), безробіття (27,1%), високі комунальні тарифи (26,9%). Також українців турбували соціальне розшарування (14,5%), корупція у судах, поліції, прокуратурі (12,1%) та високий рівень злочинності (11,4%) [1].

20 травня 2019 р. під час інавгураційної промови Президент В. Зеленський заявив про свій намір достроково припинити повноваження Верховної Ради України. Через декілька днів після цієї заяви Президент розпустив парламент та призначив позачергові вибори народних депутатів на 21 липня того ж року [2]. Після підрахунку 100% протоколів Центральною виборчою комісією, стало відомо, що до Верховної Ради пройшли 5 політичних партій – «Слуга народу», «Опозиційна платформа – «За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос»: «Слуга народу» – 43,16%; «Опозиційна платформа – «За життя» – 13,05%; «Батьківщина» – 8,18%; «Європейська солідарність» – 8,10%; «Голос» – 5,82% [3]. Від «Слуги народу» до парламенту було обрано 254 депутати, «Опозиційної платформи – За життя» – 43, «Батьківщини» – 26, «Європейської солідарності» – 25, «Голосу» – 20. Ще 6 політичних партій отримали загалом 10 місць, а самовисуванці – 46 [2]. Кожна з парламентських партій запропонувала власні механізми вирішення соціальних проблем. Їх аналіз – основна мета статті.

Виклад основного матеріалу

Перемогу на парламентських виборах 2019 року здобула політична партія «Слуга народу». Відповідаючи на запитання: як могло статися, що політичний проект, про який практично ніхто не знав, здобув на парламентських перегонах 73% голосів виборців, у той час як політичні партії, які мають давню політичну історію, разом набрали тільки 27% голосів, політологи давали чітку відповідь: «Український виборець у своїй переважній більшості не орієнтується на зміст програм політичних партій, часто не має жодного уявлення про основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики в їх програмах. Обличчя лідера партії, емоційне, а не раціональне сприйняття – ось основа електоральної поведінки переважної частини українських виборців...» [4].

«Партія «Слуга Народу» йде на дочасні парламентські вибори, щоб привести у Верховну Раду порядних людей, які служитимуть Україні та своїм виборцям, – йдеться у передвиборчій програмі

партії «Слуга народу». – Ми втілимо курс президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд, якому довірятиме народ України, і разом впровадимо кардинальні зміни, що допоможуть нам зробити Україну вільною, незалежною, успішною Країною Мрії» [5].

Насамперед партія «Слуга народу» пропонувала знищити системну корупцію шляхом:

- переведення максимально можливої кількості державних послуг в онлайн;
- радикального очищення та перезавантаження прокуратури;
- забезпечення реальної незалежності антикорупційних органів;
- впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів;
- запровадження системи грошової винагороди для громадян за виявлення корупції;
- позбавлення СБУ, ГПУ та Нацполіцію неприбуткових ім функцій ущемлення бізнесу [5].

Загалом соціально-економічна стратегія партії «Слуга народу» базувалася на ідеях: проведення національного економічного аудиту країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній; створення національної економічної стратегії з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців; проведення демонополізації ключових галузей, перетворення Антимонопольного комітету у незалежний і ефективний орган; запровадження режиму найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження [5].

Партія «Слуга народу» пропонувала провести «реформування соціальної сфери», обіцяючи своїм виборцям:

- проведення всеукраїнського перепису населення та аудит системи соціального забезпечення;
- запровадження «економічного паспорта українця», за яким всі діти отримують частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки;
- впровадження другого рівня державного пенсійного забезпечення;
- переведення всіх соціальних пільг у грошову форму [5].

Особливий акцент партія «Слуга народу» зробила на необхідності покращення сфери доступної медицини. Слуги народу пропонували: запровадити систему обов'язкового медичного страхування; знищити фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків; перевести медичну документацію в електронну форму; створити чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг; підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень; створити умови для розвитку профілактичної медицини [5].

20 липня 2019 р. на сайті ЦВК була зареєстрована передвиборча програма політичної партії

«Опозиційна платформа – За життя» [6]. Проросійська, антиукраїнська за своєю ідеологією «Опозиційна платформа – за життя» тяжіла до демагогічних гасел, сповідувала цінності соціалізму, використовуючи відповідно забарвлені слова: «відповідальність», «турбота», «стабільність», «підвищення зарплат і пенсій», «зменшення податків» [7]. «Твердження, що з Росії потрібно знімати санкції, сідати за стіл переговорів, а також засудження законів про мову, освіту, декомунізацію та люстрацію дає підстави ідеологічно пов'язувати «Опозиційну платформу – за життя» з комуністичною партією радянського типу», – зауважувала кандидат політичних наук С. Кривенко [7].

У соціальній сфері партія декларувала вирішення двох завдань: «Ми подолаємо бідність, відновимо пільги та забезпечимо гідну державну допомогу всім соціально вразливим категоріям населення»; «Ми зупинимо бойові дії, захистимо соціальні права українських громадян, припинимо тарифний геноцид, спишемо населенню заборгованість за житлово-комунальні послуги, встановимо справедливі тарифи, забезпечимо соціальний захист громадян та забезпечимо економічний розвиток й укріплення соціальної держави» [8].

В економічній політиці партія проголошувала «політику економічного прагматизму», впровадження податку на виведений капітал, зниження податкових ставок. Водночас, соціальна сфера – головний пріоритет партії. Вона обіцяла виборцям знизити тарифи на газ для населення до 3800 – 4000 грн за тис. куб. м. Як вказується в програмі, це стане можливим завдяки прямим поставкам газу з Росії і використанню газу українського видобутку. Крім того, політики обіцяли списати заборгованості за житлово-комунальні послуги та встановити «справедливі субсидії». Прожитковий мінімум, мінімальна зарплата і пенсія мали зрости до семи тисяч гривень. Виплати при народженні дитини: до 100 тис. грн – за першу, 200 тис. грн – за другу, 400 тис. грн – за третю та наступних [8].

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» на виборах 2019 року пропонувала «нову соціальну доктрину» [9], яка передбачала упродовж п'яти років поступово досягти рівня середньої заробітної плати Польщі у доларовому вимірі [9]. Програма партії складалася із декількох блоків, перший із яких – «справедливі пенсії». Передбачалося запровадити персоналізовану пенсійну систему. «Мінімальну пенсію буде піднято до рівня 3094 грн., – йдеться у програмі «Батьківщини». – Жоден пенсіонер не буде отримувати пенсію менше реального прожиткового мінімуму для пенсіонерів, затвердженого законом. Пенсійні внески відкладатимуться на особовий рахунок кожної людини у державному банку протягом усього періоду роботи. Пенсійні збереження будуть щорічно індексуватися, на них будуть нараховуватися депозитні відсотки» [9].

ВО «Батьківщина» констатувала, що держава гарантуватиме збереження приватних пенсійних рахунків усіма своїми ресурсами. Якщо людина не встигне використати гроші на своєму пенсійному

рахунку за життя, суму, яка залишиться, будуть успадковувати члени її родини. Передбачалося, що буде скасовано порядок, який позбавляє пенсій працюючих пенсіонерів [9].

Важливий блок програми ВО «Батьківщина» – «Доступна медицина» [9]. Виборців переконували, що буде запроваджено обов'язкове медичне страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їх підприємства. Це повністю забезпечить кожного громадянина безоплатними медичними послугами всіх рівнів найвищої якості, безоплатними медикаментами, які пропише лікар, та профілактикою захворювань. «Обов'язкове медичне страхування протягом найближчих років дозволить підвищити заробітну плату медиків до європейського рівня, – йдеться у програмі партії. – Ми повернемо людям право викликати лікаря додому. У селах буде забезпечене повноцінне функціонування фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) за рахунок залучення довгострокового кредитування строком не менше ніж на 20 років і за кредитною ставкою не більше 3% річних» [9].

Політична партія декларувала «справедливі тарифи»: ціну на газ для населення буде знижено в два рази, що «дозволить вдвічі зменшити тарифи на тепло й гарячу воду, адже газ – це головна складова у їх вартості. «Ми спрямуємо газ українського видобутку виключно на потреби населення, збільшимо обсяг внутрішнього газовидобування. Стимулюватимемо енергозбереження», – читаємо у передвиборчій програмі партії [9].

«Захистимо європейське майбутнє України» – один із головних лозунгів передвиборчої програми партії «Європейська солідарність» [10], а побудова потужних Збройних Сил залишалася найвищим пріоритетом партії. На думку лідерів партії, Україна має стати державою можливостей – ефективна держава мала б гарантувати соціальні ліфти для найбільш професійних, відповідальних та патріотичних громадян. Одна з основних цілей передвиборчої програми партії «Європейська солідарність» – розширення середнього класу: заможних людей, ініціативних громадян, які покладаються на власні сили та готові брати відповідальність за власне життя та майбутнє країни; завершення децентралізації і подальше проведення адміністративної реформи наділить громади більшими повноваженнями і коштами для їх реалізації; підтримка громадських ініціатив і діяльності інститутів громадянського суспільства має бути посилена шляхом розширення повноважень і надання місцевого та державного фінансування [10].

«Ми створили, разом із громадянським суспільством, спеціальні інституції для боротьби з корупцією, – йдеться у програмі партії. – Зосередимось на ліквідації причин, що корупцію провокують. У першу чергу – зведення до мінімуму і спрощення адміністративних процедур, зокрема, через впровадження цифрових технологій, можливість вирішити щонайбільше питань онлайн» [10].

«Європейська солідарність» переконувала у тому, що сприятиме створенню робочих місць з високими зарплатами, стимулюючи залучення інвестицій, освіту та інновації. Розвиток малого і середнього бізнесу передбачалося шляхом спрощення регуляторних процедур, впровадження однакових правил для всіх, розширення можливостей кредитування, розвитку, знаходження партнерів. Водночас, як переконували члени партії, українська молодь має отримати можливості для освіти, працевлаштування і розвитку за підтримки прозорих державних програм [10]. Політологи зауважують, що у частині соціального захисту військовослужбовців програма «Європейської солідарності» містить надто декларативний та популістський підхід: «Рівень заробітних плат та соціальний захист учасників бойових дій має відповідати стандартам кращих армій світу» [4].

Партія «Голос» для покращення соціальної сфери пропонувала боротися з олігархатом [11]. «Ми перекриємо для олігархів можливість монополізувати економічні галузі, призначити своїх людей на державні посади та контролювати ЗМІ, – йдеться у передвиборчій програмі партії. – Десяток «хазяїв життя» не має права контролювати національну політику та інформаційне поле (чотири олігархічні групи контролюють близько 75% телевізійного ринку країни), розставляти своїх людей на ключові посади в державі й використовувати захоплені таким чином державні структури для просування інтересів власного бізнесу» [11].

«Голос» прагнув завдати удару одночасно по всіх джерелах впливу олігархів: економічних монополіях, контролі над медіа та політикою. «Для цього ми застосуємо антимонопольне законодавство, призначимо готових до боротьби з олігархами професіоналів у ключові державні регулятори, запровадимо жорсткі вимоги до редакційної незалежності медіа, – зазначено у програмі партії. – Ми також використаємо потенціал сучасних інформаційних технологій, які дозволяють ефективно збирати й аналізувати інформацію щодо членів олігархічних груп» [11].

Соціальна політика партії масштабувалася у гасло: «Впровадимо справедливу і гнучку соціальну політику» [11]. Члени партії «Голос» виходили із реалій російсько-української війни та переконували, що «соціальна політика буде формуватись, виходячи з реальних потреб і можливостей бюджету, а процедури отримання допомоги нарешті стануть прозорими і зручними [11].

Висновки

Кожна з парламентських політичних партій мала власну стратегію щодо подолання гострих соціально-економічних проблем. Більшість партій наголошували на необхідності підвищення соціальних стандартів, створення ефективної пенсійної системи та покращення медичних послуг. Соціальна

сфера стала одним із ключових елементом виборних програм українських партій, які намагалися відповісти на потреби суспільства через обіцянки реформ, що знижують соціальну напругу та підвищують якість життя. Однак, реалізація цих амбітних ініціатив залишається викликом у контексті російсько-української війни, бюджетних обмежень та залежності від економічного зростання країни.

Список літератури

- 10 головних проблем, які турбують українців. Опитування соціологів. URL: https://espresso.tv/news/2017/11/22/10_golovnykh_problem_yaki_turbuyut_ukrayinciv_reyting_sociologiv
- Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: Підсумковий післявиборчий звіт. URL: <https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/12/IFES-Ukraine-2019-Preidential-and-Parliamentary-Elections-in-Ukraine-2019-12-12-v1-Ukr.pdf>
- Корзун М. ЦБК порахувала 100% бюлетенів: результати парламентських виборів 2019. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190726-tsvk-porahuvala-100-byuleteniv-rezultaty-parlamentskyh-vyboriv-2019/>
- Римаренко С. Концепції національного розвитку у програмах учасників парламентських виборів в Україні. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/vyborchyi_process_2019.pdf
- Передвиборна програма партії «Слуга Народу». URL: <https://sluga-narodu.com/program/>
- Обіцянка політика. URL: <https://www.slovoidilo.ua/promise/77455.html>
- Кривенко С. Що обіцяє виборцям «Опозиційна платформа – за життя». Експертний аналіз. URL: https://tvoemisto.tv/exclusive/peredvyborna_programa_partii_opozytsiyna_platforma__za_zhyttya_101708.html
- Передвиборна програма партії «Опозиційна платформа – за життя». URL: <https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>
- Передвиборна програма політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». URL: <https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>
- Передвиборна програма політичної партії «Європейська Солідарність». URL: <https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>
- Голос змін. Політична програма партії «Голос». URL: <https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>